

MUVASHSH AHLARNING POETIK MAZMUNI**Muydinova Arofatoy Urinovna,**filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Chirchiq davlat pedagogika universiteti amuydinova73@gmail.com.

Annotatsiya. O'zbek milliy uyg'onish adabiyoti ijodkorlari tomonidan yaratilgan muvashshahlar shoirlarning adabiy-estetik olami, ijtimoiy va adabiy hayoti, adabiy davrasi hamda ijodiy hamkorligini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ayni paytda, muvashshahlarning o'rganilishi uning adabiyotshunosligimiz tarixidagi o'rnini va ahamiyatini belgilashda ham muhim ilmiy qiymatga ega. Mazkur maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlaridagi adabiy muhitlar vakillari ijodida keng o'rin berilgan muvashshahlarning poetik mazmuni xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: muvashshah, g'azal, bayt, she'riy san'at, aqd, iqtibos, muxammas.

Аннотация. Мувашшахи, созданные творцами узбекской литературы национального Возрождения, имеют большое значение для изучения литературно-эстетического мира, общественно-литературной жизни, литературного кружка и творческого содружества поэтов. В то же время изучение мувашшахов имеет и важное научное значение для определения их места и значения в истории отечественного литературоведения. В данной статье рассматривается поэтическое содержание мувашшахов, которые широко использовались в творчестве представителей литературных кругов второй половины XIX – начала XX века.

Ключевые слова: мувашшах, газель, байт, поэтическое искусство, акд, иктибос, мухаммас.

Annotation. The muwashshahs created by the writers of Uzbek national renaissance literature play an important role in studying the poets' literary and aesthetic worldview, their social and literary life, literary circles, and creative collaboration. At the same time, the study of muwashshahs has significant scholarly value in determining their place and importance in the history of Uzbek literary studies. This article discusses the poetic content of muwashshahs, which occupied a prominent place in the works of representatives of the literary milieu of the late 19th and early 20th centuries.

Keywords: muwashshah, ghazal, bayt, poetic art, aqd, citation, mukhammas.

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari o'zbek milliy uyg'onish adabiyotida muvashshah yozmagan shoirmi topish mushkul. Muvashshahlarga

faqatgina shakl hodisasi emas, balki badiiyat mezonlari asosida yondashganini kuzatish mumkin. Ayniqsa, Furqat, Muqimiy, Muhyi, Haziniy, Zavqiy kabi shoirlar muvashshah-g'azallarning badiiy yetuk namunalarini yaratganini ta'kidlash kerak. Akademik A.Qayumovning: "Biz tahlil uchun Furqatning yuksak she'riy qobiliyati, boy va o'tkir tafakkurga xos g'azallarini olamiz[8:46]", – deya e'tirof etib, tahlilga tortgan g'azallari orasida muvashshahlarning ham borligi fikrimiz dalilidir.

Mumtoz nazmiy an'analarni munosib davom ettirishga intilgan ijodkorlar yaratgan muvashshahlarning mavzu ko'lamini, asosan, ishqiy (majoziy), diniy-tasavvufiy hamda ijtimoiy mavzular tashkil etadi.

Azaliy va abadiy mavzulardan bo'lgan ishq mavzusini har bir ijodkor yangicha va o'ziga xos poetik talqinda aks ettirishga intildi. Zero, adabiyotshunos Rahim Vohidov aytganidek: "Ishqni kuylamagan shoirni va ishq dardi aralashmagan she'rni topish mutlaqo mumkin emas"[10:142]. Jumladan, g'azal aksariyat ishq haqida yoziladi. Ishq esa ikki mazmunni: majoziy (insoniy) va ilohiy (haqiqiy) ishqni anglatadi. Har ikkisining ifoda vositalari, obraz, timsollarida o'xshashlik bor. Qolaversa, tasavvuf ta'limoti bo'yicha, borliq, inson yoki go'zal yor ham Haq jamolining jilvasi. Demak, unga muhabbat Ollohga bo'lgan ishq darajasiga yetishi kerak. Shoirlar o'z salohiyatlarini ko'proq mana shu doirada namoyish etganlar. Adabiyotshunos Y.Is'hoqov Alisher Navoiy asarlarida ishq masalasini tahlil qilar ekan, majoziy ishq haqiqiy ishqqa qarama-qarshi qo'yilmasligini ta'kidlab, shunday yozadi: "...majoziy ishq ishq haqiqiyning bir ko'rinishi yoki haqiqiy ishq yo'lidagi o'ziga xos bosqich sifatida baholanadi. Ruhan pok, ma'naviy komil inson uchun majozning o'zi ayni haqiqatdir"[5:25].

Muvashshahlarning ham salmoqli qismini ishqiy lirika tashkil etadi, deyarli barcha janrdagi muvashshahlarda ayni janr imkoniyatiga qarab ishq tarannum etilgan. Aksariyat shoirlar ijodida har ikki ishq talqin qilinib, ishqning xosiyati, oshiqning ruhiy holati, ishq sababli qalb va ruhning kamolga erishuvi xususida so'z boradi. Muhabbat lirikasidagi yetakchi timsollar ham ishq, oshiq, ma'shuqa, raqibdir. Bu timsollar orqali insoniy ishq kechinmalari obrazli tasvirlanadi.

Ishqi ilohiy mavzudagi she'rlari bilan mashhur bo'lgan shoir Haziniy Ho'qandiy asarlarida ishq mavzusi "Shoirning qator asarlari Sharq mumtoz adabiyotining fikr mag'zi – haqiqiy Yor (Alloh taolo) vasfini kuylash konsepsiyasidan ayri emas... Haziniyning turkum she'rlarida e'tiqod va tavhid, Rasulullohga muhabbat g'oyasi munojot, hamd va na't tarzida keladi"[7:50].

Adabiyotshunos olim Sh.Yusupov ishq haqiqiyga bag'ishlangan g'azalni muvashshah tarzida yaratilganiga mumtoz shoirlar orasida faqatgina Haziniy to'ra

merosida duch kelganini yozadi va shoirning “Firoq” radifli g‘azalini misol qilib keltiradi. Ramali musammani maqsur vaznida yozilgan g‘azal quyidagi matla’ bilan boshlanadi:

Qo‘ydi ham ko‘ksim aro yuz ming jafolarni firoq,
 Ajratib bizdin yana ko‘p oshnolarni firoq.

Qo‘ldoshxon nomiga bitilgan mazkur muvashshah-g‘azal matnidani uning diniy-mav‘iza ekanligi ham anglashiladi. Chunki Sh.Yusupov ta’kidlaganidek, “Ishqi haqiqiyini tarannum etuvchi “Firoq” radifli g‘azalda bu dunyoning omonat ekanligi, u yuz yigirma to‘rt ming anbiyoni, Ahmadi Muxtor (Muhammad Mustafó s.a.v.)ni, Falotunni, xonaqohlarda umri kechgan ne-ne shayxlarni qora yer bag‘riga jo qilganligi xususida yonib qalam tebratgan”[11:148] shoir g‘azalni “Naqdi umringni dilingga olgucha toatda bo‘l”, – deya nasihat bilan yakunlaydi.

Haziniy muvashshahlarining birida shunday misralar uchraydi:

Ravo, gardanga tashlab, ma‘siyatga tavbalar qilsam,
 Gunohin afv etib, yozgon qulin yo‘qlor deb keldim.
 Uzr aytsam xatolarga, kechursang, afv etib, shoyad,
 Kuduratdin chiqor emdi, sani g‘amxor deb keldim.

Professor N.Jabborovning Furqat she’rlari tahlili misolida aytgan quyidagi fikrlari bu kabi satrlar zahirida ifodalangan haqiqatni chuqurroq tushunishga yordam beradi: “Ma’lumki, haqiqat ahli hech qachon “Men kamolot timsoliman, gunohlardan pokman”, demaydi. “Gunohkorman, osiyman, badkirdorman”, deydi. O‘zini malomat qiladi. Shu orqali nafsni yengadi, poklanadi. Nafs qutqusidan xalos bo‘lish – kamolotning bosh sharti”[6:73]. O‘zini gunohkor bilish va bundan tavba qilish mo‘minga xos xususiyat. Shoirning bunday mavzudagi she’rlarini o‘qiganda ana shu jihatni har doim nazarda tutish zarur bo‘ladi. Shoir fikrni ta’sirchan ifodalashda tanosib (ma‘siyat, tavba, gunoh, afv etmoq) badiiy san’atidan mahorat bilan foydalanadi. O‘quvchini fikr yuritishga, mushohadaga undaydi.

Ma’lumki, XIX asr Qo‘qon, Toshkent, Xorazm adabiy muhitlarida Navoiy, Lutfiy, Fuzuliy kabi mumtoz shoirlarning ijodlari yuksak qadrlanib, ularning ijod maktablari an’analaridan ozuqa olib, targ‘ib qilingan. Davrning nomdor shoirlari bu maktabdan chuqur oziqlangan badiiyat namunalarini yaratganlar. Akademik A.Qayumov Furqat g‘azallarini tahlil qilib, quyidagilarni yozadi: “Ulug‘ ustoz Navoiy g‘azallari butun boshliq bir badiiy mahorat maktabidir. Navoiy g‘azallarida bir baytni tashkil etuvchi ikki misra bir-biriga mantiqan chambarchas bog‘langan bo‘ladi. Ikkinchi misra, odatda, birinchi misradagi fikrni ë sharh etadi, yo davom ettiradi. Badiiy nisbatlar ko‘pincha ikkinchi misrada bo‘ladi-da, undan ayrilgan holda olingan

birinchi misra bayt mazmunini to'liq ochib bera olmaydi. Furqat ana shu she'riy maktab ta'limini mukammal egallagan. Uning "Termu tobi bodadin ruxsori axmar ustida?" deb boshlanadigan bir g'azali shu fikrning yaqqol misolidir... Har bir bayt Navoiyona uslub va unga odat bo'lmish yuksak badiiyatga to'la:

Ikki jodu nargising solg'ay jahonga fitnalar,
Bo'lmasa uryon qoshingdin ikki xanjar ustida"[8:55].

Ramali musammani maqsur (mahzuf) vaznida yozilgan mazkur g'azal Mulla To'ychi hofizga bag'ishlangan To'ychixon nomi bilan ziynatlangan "Ustida" radifli muvashshah-g'azal bo'lib, uning ketma-ket uch baytida tajohuli orif san'ati mohirona qo'llangan. "Bilib turib bilmaslikka olish" ma'nosini ifodalovchi ushbu she'riy san'at qo'llangan baytlarda ko'pincha mahbuba qiyofasi qiyosiy holda tasvirlanadi, bir yoki bir necha narsaga o'xshatiladi, lekin uzil-kesil fikr bildirilmaydi. Shoirning o'zini bilib bilmaslikka solishi shartli bo'lib, asl maqsad ta'rif va tavsifdan, yor qiyofasini mubolag'ali tarzda gavdalantirishdan iborat bo'ladi[3:35].

Termu tobi bodadin ruxsori ahmar ustida?
Qatra-qatra yoki shabnamdur guli tar ustida?

Mahvashning qizil yuzi ustidagi tomchilar bodaning qizdirganidanmi yoki bu qizil gul ustidagi shabnam qatralarimi? – deya shoir tajohilu orif san'ati vositasida go'zal lavha yaratadi. Shuningdek, *guli tar*, *shabnam*, *qatra* so'zlarining bir misrada keltirilishi tanosub san'atini hosil qilgan.

O'smaliq qoshlarmu yo shamshir qondin zangliq,
Yoki pistoqi to'kulmish rangi ahzar ustida?

O'smalik qoshmi bu yo qonli shamshirdan qolgan zangmi? Yoki pistoqi (yashil) ahzor to'kilganmi?

Yuza uza kokulmidur har sori pechutob ila,
Ganji husningmu yotur yo ikki ajdar ustida?

Yorning yuzi yonida chirmashgan ikki kokilmi yoki husn xazinasi ustida yotgan ikki ajdarmi?

Keyingi baytda ham shoir tanosub she'riy san'atiga murojaat qiladi: *chaman*, *bulbul*, *gul*, *qumri*, *sanovbar* so'zlarini bir o'rinda qo'llab, ular vositasida obrazli tasvir, ajoyib lavha yaratadi, ya'ni "yor husnini ko'rgan qumri va bulbul birdan noladan to'xtaydilar. Chunki yorning go'zal yuzi guldan afzal, qomati sarvdan latifroq edi. Qumri va bulbul buni ko'rib hayratdan jimib qoldilar:

Chehra ochtingmu bu tadbir-la chamanda, toldilar,
Xasta bulbul gul uza, qumri sanovbar ustida?"[8:55]

Muqimiyning Qosimjon nomiga muvashshah qilingan:

“Qatra-qatra ter yokim gul yuzing shabnammudur?”

Yo riyozni husning ichra chashmai zamzammudur?” matla’li g‘azali Furqatning yuqoridagi g‘azali bilan hamohangligi, har ikki g‘azal matla’sining birinchi misralaridagi qiyos aynan bir xil ekanligi kuzatiladi. Bundan shoirlar o‘rtasidagi adabiy ta’sir, hamkorlik, do‘stona aloqalar kuchli bo‘lganligini bilish mumkin.

Furqatning Qalandarxon ismi bilan bezalgan “Topmisham” radifli quyidagi muvashshah-g‘azali Fuzuliyona uslubda yozilgani bilan e’tiborni tortadi:

Shoir bu she’rida ham tanosub san’atidan foydalanib, yorga oshiqlikni bog‘da qumrining sanovbarga oshiqligiga yoki bulbulning gulga shaydologiga qiyoslaydi. Keyingi baytda esa talmeh she’riy san’ati vositasida tasvir yanada quyuqlashadi, ya’ni lirik qahramonning hijron qorong‘usida mahjubani topganini go‘yoki ramazon oyida Laylat ul-qadrni yoki el ichida Xizr alayhissalom nomi bilan mashhur bo‘lgan afsonaviy zotni uchratganiga tenglashtiriladi. Shoir keyingi baytlarda ham g‘avvos, bahr, gavhar so‘zlari vositasida tanosub, qul, Sikandar va shomu sahar so‘zlari ishtirokida tazod san’atidan mohirona foydalanadi. Maqta’da esa muvashshah bog‘langan Qalandarxon ismini ham o‘z ma’nosida, ham mazkur shaxsga ishora tarzida qo‘llagan. Ko‘rinadiki, shoir she’riy san’atlardan poetik fikrni kuchaytirish, badiiy mazmuni boyitish maqsadida unumli foydalangan.

Karimbek Kamiyning Mirzoxon nomiga bitgan “Akan” radifli muvashshah-g‘azali haqida adabiyotshunos Nodira Afoqova jadid g‘azaliyoti tahliliga bag‘ishlangan risolasida quyidagilarni yozadi: “Ayni paytda jadid lirikasi Muqimiy, Furqat singari shoirlar ijodining izchil davomi sifatida xalq jonli tiliga, xalqona ifodatsollarga, ishqiy kechinmalar bobida romantikadan real hayotga bir qadar yaqinlashgani bilan ham xarakterlanadi”[1:10].

Ijodkorning iymon-e’tiqodi, dunyoqarashi, hayot haqidagi xulosalari uning asarlarida aks etishi ma’lum. Jumladan, Bositxon ibn Zohidxon Shoshiy Hariqiyning diniy-tasavvufiy mavzuda yozgan muvashshahlarida uning mustahkam e’tiqodli shaxs bo‘lgani o‘z aksini topgan. Shoir diniy-tasavvufiy mavzuda qalam tebratar ekan, bu sohada ham chuqur bilim egasi ekanligi namoyon bo‘ladi. Bu, ayniqsa, oyat va hadislarga murojaat qilingan she’rlarida yaqqol ko‘rinadi. Jumladan, shoirning hazaji musammani solim vaznida yozilgan Mullo Abdulfattohjon nomi bilan ziynatlangan “Munavvar qildi” muvashshah-g‘azalida quyidagi bayt mavjud:

Ibodatxonadur ishq ahlig‘a qoshingni mehrobi,
Erur viridi zaboni iltijoi “na’budu iyyok”.

Oldingi misra sof lirik mazmun bersa, keyingisi aqd san'ati vositasida irfoniy ma'no yuklanmoqda, ya'ni Qur'oni Karimning "Fotiha" surasidagi 4-oyatiga ishora qilinadi: "Biz sengagina ibodat qilurmiz" (Qur'on, 1/4)[2:112].

Mumtoz she'riyatimiz badiiyatini ta'minlagan vositalardan yana biri *iqtibos* san'atidir. "Ilm o'zlashtirmoq", "o'zaro foydalanmoq" ma'nolarini anglatuvchi bu san'at asosida ijodkorlar ishqiy va ma'rifiy mazmundagi badiiy mukammal asarlar yaratganlar. Keng ma'noda iqtibos "bir so'z yoki yozuvni bo'lgani kabi yo qisqartirib olmoq. Biridan ilman istifoda etmoq... So'z orasida Qur'oni Karimdan yoxud Hadisi sharifdan yo boshqa maqbul asarlardan bir jumlaning to'liq yoki qisman oz tasarruf ila yoxud tasarrufsiz olinishi"ni anglatadi[9:128]. Demak, iqtibos san'ati Qur'oni Karim yoki Hadis ilmi bilan bog'liq bo'lib, ijodkor o'z fikrini asoslashda ana shu ikki manbaga tayanadi. Atoullah Husayniy bu haqda quyidagi ta'rifni beradi: "Iqtibos mashhur qavlg'a ko'ra, Qur'on yo Hadisdin bir nimani aning Qur'on yoki Hadisdin oling'anig'a ishora bo'lmag'an tarzda kalomg'a kiritmaktin iborattur"[4:242]. Qur'oni Karim oyatidan yoki hadisi sharifdan bir tayanch so'z, ibora yoki jumla aynan keltiriladi. Shoir Hariqiyning Mullo Abdulfattohjon nomiga yozgan "Manga ro'zi azalda" sarlavhali muvashshah-g'azalida quyidagi bayt mavjud:

Labim ro'zi "alastu"da javobidin xato aylab,

"Bala"ni o'rniga dedi "balo" bo'ldum bugun majnun.

Baytning birinchi misrasida Qur'oni Karimdagi "Dedi: "Oyo, Man sizlarning Rabbilaringiz emasmanmi?" Dedilar: "Oriy, Rabbimizdursan, bizlar shohid bo'ldik", oyatiga ishora qilingan (Qur'on,7/172).

Mullo Mahkamxon nomiga muvashshah qilingan "Iqtisob" g'azalidagi quyidagi baytda ham shoir Qur'oni Karim oyatini iqtibos keltiradi:

Ma'niyi oyati "xalaqal mavta val-hayot",

La'ling tabassumiyu ko'zing g'amzig'a kitob, –

ya'ni "Ul xudoki, paydo qildi o'limni va tiriklikni sizlarni sinash uchun" (Qur'on,67/2). Shoirning ayni mavzudagi Mullo Abdulfattohjon ismi bilan ziynatlangan "Ruxsori ra'nodin" muvashshah-g'azalining bir necha baytlarida ham iqtibos san'atidan foydalanilgan:

Tamoshai jamoli xalq uchundur ne'mati behad,

Valekin ne'mati behad manga "nahnu qasamno" din, –

ya'ni "Oyo, ular Parvardigoringizning rahmatini taqsim qilmoqchilarmi?" (Qur'on, 43/32).

Yoki

To'karman ashki hasrat vosil o'lg'ondin beri doim,

Bo'lub viridi zabonimdur shab "inno zalamno" din, –

baytidagi ikkinchi misrada Qur'oni Karimdagi quyidagi oyat iqtibos keltirilgan: "Ul ikkilari dedilar: "Ey bizning Rabbimiz, o'z jonimizga zulm qildik" (Qur'on, 7/23).

Yoki quyidagi baytning ikkinchi misrasida ham iqtibos qo'llangan:

Ishora bo'ldi husnig'a kalomi "ahsan ul-husno",

Budur fahvoyi Qur'on oyati "inno xalaqno", –

ya'ni "Albatta, Biz insonni aralashgan bir maniy qatrasidan yaratdikki, uni sinarmiz" (Qur'on, 26/2).

Xullas, bunday asarlar mutolaasi bugungi va kelajak avlodlarning ma'naviyatini baquvvat, e'tiqodini mustahkam qilishga, ular qalbida ezgu tuyg'ularni tarbiyalashga xizmat qiladi.

O'zbek she'riyatida, xususan, o'zbek milliy uyg'onish adabiyotida ijtimoiy mavzuda yozilgan muvashshahlar ham mavjud. Butun Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakasi iskanjasida qolgan bir zamonda yashab ijod qilgan shoirlarning hech birida ijtimoiy mavzu chetlab o'tilmagan. Jumladan, muvashshahlarning aksariyati ishqiy mavzuda yozilgan bo'lishiga qaramay ularning ba'zilar tagmatnidan ijtimoiy mavzuning ifodalangani kuzatiladi. Masalan, Haziniyning Qo'ldoshxon ismi bilan bezalgan muvashshah-g'azalida quyidagi misralar mavjud:

O'lunga amr etib mani, buyursa sallotin,

Biling, muhabbat ma'shuqida o'lmoqim mango me'roj.

Bayt mazmunidan ko'rinib turibdiki, g'azal ishqiy(ishqi ilohiy) mavzuda bitilgan. Lekin shoir keyingi baytlarda o'zining dard-u g'am, zulm haqidagi qarashlarini mana bu tarzda ifoda etadi:

Xarob o'lsa shahar, boisi – shahi zolim,

Salotin ahli raiyatg'a zulm etar base bedoj.

Nihoyatidin o'tubdur mango bu javru sitam,

Haziniy yig'lamoqin boisi sango muhtoj.

Furqatning "Yo'q" radifli Rashidxon nomiga bitilgan muvashshah-g'azali ham ishqiy mavzudagi g'azallardandir. G'azal maqta'sida esa shoir:

Naylayki, haq yaratmish Furqat meni siyahro'z,

Shomimda bor uzun tun, lekin anga sahar yo'q, – deya o'zining vatandan judolik alamlariga ishora qiladi.

Shoir Muqimiyning ham Siddiqxon nomiga bitilgan "Aylarmudim" radifli ishqiy mavzudagi g'azali quyidagi misralar bilan yakunlanar ekan, shoirning bitmas armonlari o'z aksini topadi:

Nolae deymanki bulbuldek, Muqimiy, aylasam,

Bir yana firdavs vaslig'a guzor aylarmudim?

Ma'lumki, muvashshahlar aruz vaznining bir necha bahrlarida yaratilgan. Chunonchi, hazaj, ramal, sare', rajaz bahrlari muvashshahlarning aksariyatiga xosdir. Mazkur bahrlardagi she'rlar o'ynoqi, yoqimli ohanglarda o'quvchi xotirasiga tez o'rnashishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, davrning benazir shoirlari yaratgan muvashshahlarning aksari qo'shiqqa aylanib, xalq qalbidan chuqur joy olgan.

Xullas, Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti namoyandalari takrorlanmas badiiy topilma va obrazlar, go'zal tashbehlar, badiiy tasvir vositalaridan mohirona foydalanib, muvashshahlarning badiiy yetuk namunalarini yaratdilar. Umuman olganda, adabiy muhitlar ijodkorlari asarlaridagi muvashshahlar ma'lum maqsad bilan yaratilgani, ularda nomlari zikr etilgan shaxslar shoirlarning yaqin do'stlari, adabiy hamkorlari bo'lganini ta'kidlash kerak. Bu asarlarning yaratilish tarixini o'rganish milliy adabiyotimiz tarixining qorong'u jihatlarini oydinlashtirish jihatidan ilmiy qimmatga molikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Афоқова Н. Жадид ғазалиёти. – Т.: Фан, 2005.
- 2.Боситхон ибн Зоҳидхон Шоший (Ҳариқий). Девони Ҳариқий. – Т.:Фан ва технология, 2009.
- 3.Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Т.: Шарқ. 1999.
- 4.Ҳусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.
- 5.Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Т.: Фан, 1983.
- 6.Жабборов Н. Фурқатнинг хориждаги ҳаёти ва ижодий мероси: манбалари, матний тадқиқи, поэтикаси. Филол. фан. д-ри... дисс. – Т., 2004.
- 7.Жўрабоев О. Ҳазиний тўра. – Т.: Фан, 2007.
- 8.Қаюмов А. Шеърят жилolari. – Т.: Ўқитувчи, 1997.
- 9.Қуронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademnashr, 2010.
- 10.Воҳидов Р. Алишер Навоий ва илоҳиёт. – Бухоро, 1996.
- 11.Юсупов Ш. Тарих ва адаб бўстони. – Т.: Маънавият, 2003.